

AZERBAIJAN'DA MUHASEBE ORGANİZASYONU VE ULUSLARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GEÇİŞ SORUNSA LI

Mehriban İMANOVA

Nahçıvan Devlet Üniversitesi İktisat ve Yönetim Fakültesi,
Muhasebe ve Finans Departmanı, Azerbaycan, Nahçıvan
marketing05@mail.ru

Abstract - *The changing world order and globalization required the adaptation of accounting and financial statements to international standards, as in every field. As a result of the integration of Azerbaijan into the world market, important reforms were carried out in the field of accounting and a number of important legal regulations were adopted. The adoption of legal regulations prepared in accordance with international standards enabled to increase the investment inflow into economy and efficient use of financial resources. The adoption of the International Public Sector Accounting Standards became essential in order to meet the demand of preparing complete, unbiased, transparent financial reports in the public sector and speaking the “the same financial language” all over the world. The purpose of this study is to investigate the process and the factors affecting transition to the International Public Sector Accounting Standards in Azerbaijan. This study determines the history of the International Public Sector Accounting Standards, the state of their implementation in various countries of the world, and depicts that the main purpose of the standard is to increase the quality and reliability of accounting and financial reports, and to promote financial management in all countries. The scientific article defines the basis characteristics of the public sector, the evolution of accounting in Azerbaijan after gaining independence, the stages and the problems encountered while making a transition to international standards. At the same time, the article proposes to enhance the quality of the implementation of the International Public Sector Accounting Standards and to upgrade in this area.*

Keywords - *International Public Sector Accounting Standards, report, accounting, public sector, calculation principle, cash method.*

1. GİRİŞ

Uluslararası entegrasyonun ekonominin çeşitli alanlarında artan rolü, farklı ülkelerde uygulanan muhasebe ve raporlama uygulamalarının tanımlanmasını ve anlaşılmasını gerektirmektedir. Farklı ülkelerin ulusal muhasebe sistemlerinin uyumlaştırılması, her şeyden önce yabancı ülkelerin potansiyel yatırımcıları için büyük önem taşımaktadır. Ekonomik aktivitenin uluslararasılaşması, özellikle ekonomik entegrasyonun derinleşmesi sonucunda, uluslararası mal cirosunun yaklaşık 1/3'ü şirket içi mal sevkiyatlarından oluşmaktadır. 2018'deki Dünya Küresel Sorunlar Atlası'na göre, dünyada 500.000'den fazla bağlı şirketi kontrol eden yaklaşık 60.000 Limited Şirket bulunmaktadır ve onlar özellikle şirket içi ticaretin boyutu nedeniyle (aynı şirketin yan kuruluşları arasında) uluslararası ticaretin yarısından sorumludurlar (Multinational Corporations, 2018).

Bu nedenle, yatırım nesnesi olan ilgili ekonomik kuruluşun mali tablolarının açık, şeffaf ve gerçeği yansıtması yabancı yatırımcılar için önemlidir. Yatırımlar küresel elektronik ağ üzerinden giderek daha fazla yapıldığından, muhasebe ve raporlama standartlarının uygulanması ve bunların birleşik bir forma getirilmesi acil hale gelmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, tüm dünya ülkeleri tarafından işletmelerin faaliyetleri hakkında anlaşılır bilgi sağlamanın en etkili şekli olarak kabul edilmekte ve çoğu ülke de bunu benimsemiştir.

2. AZERBAIJAN'DA MUHASEBE SİSTEMİ

Bilindiği gibi Azerbaycan'da muhasebe ve raporlama, Sovyetler Birliği dönemi tamamen farklı görevler üstlenmiştir. Geline bu aşamada, bu alanda dünya pratiğinde benimsenen kurallara uygun reformların yapılması sorunu, önümüzdeki görevlerden biridir. Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı muhasebe ile ilgili politikanın geliştirilmesi faaliyetine öncülük etmektedir. Bu her işletmenin mevcut muhasebe standartlarını uygulayarak faaliyet ve mülkiyet durumunu objektif olarak yansıtabilmesi ve uluslararası pazarlara girdiğinde tam teşekküllü bir üyesi olabilmesi için önemlidir. Uluslararası kuruluşların uluslararası düzeyde muhasebe uygulaması konusuna büyük önem vermesi nedeniyle Azerbaycan'da bu alandaki faaliyet süreci de hızlanmıştır. Bu nedenle bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına dayalı muhasebenin gelişimi, 2004 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni "Muhasebe Hakkında" yasanın kabul edilmesiyle başlamıştır (Muhasebe Hakkında Kanun, 2004). 7 Şubat 2005'te Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın "Azerbaycan Cumhuriyeti Muhasebe Yasasının Uygulanmasına Dair Kararı" yürürlüğe girmiştir. "Ulusal Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Program 2005-2008'de " Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 18 Temmuz 2005 tarih ve 139 sayılı kararı ile onaylanmıştır (Bakanlar Kurulu Kararı, 2005).

Muhasebe alanındaki reformları sürdürmek için, 04 Mayıs 2018 tarihli "Azerbaycan Cumhuriyeti "Muhasebe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kabul edilmiştir. Bu Kanun, mali raporların hazırlanmasına ilişkin uluslararası standartlara tam geçişi, muhasebenin yürütülmesi için muhasebe kurallarının benimsenmesini, muhasebenin daha üst düzeyde yürütülmesini ve bunun sonucunda mali, vergi ve diğer raporların hazırlanmasında profesyonelliğin artırılmasını içermekte, bir muhasebe meslek mensubu sınıfı oluşturmak, bunlarla ilgili hükümleri yansıtmaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Muhasebe Hakkında yasanın 4.maddesine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde muhasebe alanındaki devlet düzenlemesinin temel amacı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Kamu Sektörü İçin Uluslararası Muhasebe Standartları ve muhasebe kuralları çerçevesinde mali raporların ve muhasebenin yurt içinde hazırlanmasını sağlamaktır. Bu konuda yapılan değişikliklerden biri de "Bütçe Kuruluşları için Ulusal Muhasebe Standartları" ibaresinin "Kamu Sektörü için Uluslararası Muhasebe Standartları" ibaresiyle değiştirilmesi ve bu standartlara dayalı muhasebe kurallarının onaylanmasıydı. Böylece, dönüşümün ilk yıllarında uluslararası standartlar millileştirilse de, Azerbaycan diline çevrilmiş metinlerin yayınlanmasından sonra Bütçe Kuruluşları için Ulusal Muhasebe Standartları ve muhasebe kuralları yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişikliğe uygun olarak kamu kurumları, gerekli finansal tablolarını yalnızca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmaktadır. Bu adım ile ülkemizde kamu sektöründe muhasebe kalitesinin yükseltilmesi ve kullanıcılara şeffaf, anlaşılır ve güvenilir bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanundan da anlaşılacağı üzere muhasebe alanındaki düzenleyici mekanizma, sadece uluslararası standartların uygulanmasına değil, muhasebecilerin bilgi ve becerilerinin artırılması modeline de dayanmaktadır. Kanunun bu gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak için, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararları "Mesleki Muhasebe Kuruluşlarının Akreditasyonuna İlişkin Kurallar" ve "Profesyonel muhasebeci sertifikası verme, sınav yapma ve profesyonel muhasebeci sertifikası almış kişilerin devlet sicilini koruma sürecini düzenleme kuralları" uygulamaya konulmuştur (PMS, 2019b). Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararnamesine göre, muhasebe meslek mensubu sertifikasının verilmesi görevi Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezine emanet edilmiştir. Şu anda Maliye Bakanlığı tarafından muhasebe meslek kuruluşu olarak aşağıdaki kuruluşlar akredite edilmiş şekilde faaliyet göstermektedir:

- ✓ Profesyonel Mali Yöneticiler Derneği Halk Birliği
- ✓ Azerbaycan Muhasebeciler ve Risk Uzmanları Derneği Halk Birliği
- ✓ Genç Muhasebeciler Halk Birliği (PMS, 2019a).

Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın Ekim 2022 itibariyle verdiği bilgilere göre, ülkemizde faaliyet gösteren 4.400 bütçe kuruluşu bulunmakta olup, şu anda 448 muhasebeci profesyonel muhasebeci belgesi almayı başarmıştır (PMS, 2022). Bu süreçte hızlı bir gelişme eğiliminin gözlemlendiğini belirtmek gerekir.

Günümüzde uluslararası standartlara dayalı elektronik muhasebe uygulamasının yaygınlaştırılması ve muhasebenin daha da geliştirilmesi önümüzdeki önemli konulardan biridir.

3. ULUSLARARASI STANDARTLARIN OLUŞTURULMA TARİHİ

Finansal raporlama ve muhasebeyi yöneten standartlar ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finansal raporlama uygulamaları, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından belirlenir ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre düzenlenir. GAAP, şirketlerin ve muhasebecilerin mali tablolarını hazırlarken uymaları gereken genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, standartları ve prosedürleridir (GAAP, 2022). Diğer ülkeler, özellikle AB, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) uygulanmasını tercih etmektedir. IFRS belirli türdeki işlemlerin ve diğer olayların finansal tablolarda nasıl sunulması gerektiğini belirleyen bir dizi uluslararası muhasebe standardıdır. İki sistem arasındaki temel fark; GAAP'ın kurallara dayalı, IFRS'in ise ilkelere dayalı olmasıdır. IFRS'in tutarlı ilkeleri mantıksal olarak daha sağlamdır ve ticari faaliyetlerin ekonomisini daha iyi temsil etmektedir.

2001 yılında kurulan ve merkezi Canary Wharf'ta (İngiltere) bulunan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) denetlemekte ve güncellemektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS), 1973 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından yayınlanan ilk uluslararası muhasebe standartlarıdır. Uygulamaya konulmasındaki amaç, finansal raporlamada şeffaflığı ve güveni artırmak, küresel ticareti ve yatırımı teşvik etmek ve dünya çapındaki işletmeleri karşılaştırmayı kolaylaştırmaktır. 27 yıl gündemde olan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC), 2001 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından değiştirilmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları olarak bilinen bir dizi muhasebe standardı, 1973 ile 2000 yılları arasında Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından yayınlanan IAS 1 ile başlamış ve Aralık 2000'de IAS 41 ile sona ermiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) kurulduğunda Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından yayınlanan Uluslararası Muhasebe Standartlarını (IAS) kabul edilmişti, ancak bundan sonra yayınlanan tüm standartları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) olarak kabul etmeyi kararlaştırmışlardır (IAS, 2022). Kamu sektörü işletmelerinde ise Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (IPSASB) Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarını (IPSAS) hazırlamaktadır.

4. ULUSLARARASI KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBE STANDARTLARI (IPSAS) VE ONUN UYGULANMASININ ÖNEMİ

Kamu yönetimi reformları yoluyla hesap verebilirliği, şeffaflığı, verimliliği ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek; hükümetin kamu isteklerini başarılı bir şekilde yerine getirmesi için temel hedeflerdir. Bu nedenle, çoğu merkezi hükümet, muhasebe sistemlerini geliştirerek ekstra çaba sarf etmektedir. Başarılı finansal yönetim ekonomik ilerlemeye yol açabileceğinden, daha güvenilir ve şeffaf finansal raporlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu etki, küresel finansal krizler nedeniyle daha da yoğunlaşmıştır. Kamu sektörü işletmeleri, aşağıdakileri içeren kendi özelliklerine sahiptir. Buna ilişkin bilgiler Tablo 1' de verilmiştir.

Tablo 1. Kamu sektörü kuruluşlarının temel özellikleri

Kaynak: Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu

Kamu kesimi mali tablolarının tam, tarafsız, konuyla ilgili bilgiler sunmasının ve ülkeler arası karşılaştırılabilir olarak hazırlanmasının tek şartı, mali tabloların ortak bir dizi kurala tabi olmasıdır. Bu kapsamda Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarının (IPSAS) uygulanması dünya gündeminde yer almaktadır. IPSAS nakit yöntemi ve tahakkuk esaslı muhasebe yöntemine dayalı olarak mali tablolar yayınlamaktadır. IPSAS Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve bu Standartların gerekliliklerinin kamu sektörüne uygulandığı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına dayanmaktadır (Fatulayev, 2021).

IPSAS operasyonları Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından desteklenmektedir. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun (IFAC) kuruluş tarihine kısaca bakacak olursak, 1977'den 1986'ya kadar 4 komite bulunmaktaydı. Kamu Sektörünün artan önemi ile bu alanda muhasebe konuları ile ilgili çeşitli yayınlar yapan Kamu Sektörü Komitesi 1986 yılından itibaren faaliyet göstermekte olup, 2000 yılında ilk kez IPSAS yayınlanmıştır. Bununla birlikte, farklı ülkelerde kamu sektöründe standartların uygulanmasına başlandı. Farklı ülkelerin uygulama deneyimlerinin analizi, bu sürecin ortalama 10 yıl sürdüğünü göstermektedir. IFAC'ın şu anda 135'den fazla ülke ve yargı bölgesinde kamu uygulamaları, eğitim, kamu hizmeti, sanayi ve ticaret alanlarında yaklaşık 3 milyon muhasebeciyi temsil eden 180'den fazla üyesi ve birliği bulunmaktadır (IFAC, 2022). Hesaplama yöntemi, kamu sektöründe uluslararası standartların uygulanmasının temelidir. Tahakkuk ilkesine göre işlem ve olayların, ne zaman gerçekleştiğine bakılmaksızın, gerçekleştiği anda kaydedilir. Bu nedenle, kamu kesiminin mali tabloları, raporlama dönemine ilişkin mali işlemleri tam olarak yansıtmaktadır (Cuadrado, 2020).

Hesaplama yönteminin bir diğer özelliği de hazırlanan mali tabloların kamu sektörü gelirlerini, giderlerini (amortisman dahil), varlıkları (finansal ve fiziki varlıklar, dönen ve duran varlıklar), yükümlülükleri ve diğer ekonomik eylemleri tam olarak içermesidir. Bu yöntemle hazırlanan kamu sektörü işletmelerinin mali durumu, mali sonuçları ve nakit akışlarında devlet kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu, tüm ülkeleri IPSAS'ı benimsemeye davet etmektedir. IFAC araştırmasına göre, hesaplama yönteminin benimsenmesinde en büyük artışların 2025 ile 2030 yılları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna ilişkin Çizelge aşağıda verilmiştir.

Çizelge 1. Hesaplama Yönteminin Benimsenmesi

Kaynak: International Public Sector Financial Accountability Index. 2021 Status Report

Gelişmekte olan ülkelerdeki devlet muhasebe reformları, siyasi ve yönetsel destek gerektirir. Başarı, daha fazla hesap verebilirlik ve şeffaflık talep eden siyasi liderlerin desteğini harekete geçirme yeteneğine bağlıdır. Başarılı kamu muhasebesi reformları için kaynak desteği de kritik öneme sahiptir. Yazılım, teknik araç temini ve nitelikli personel alımı için yeterli bütçe desteğine ihtiyaç vardır. Gelişmekte olan birçok ülkede teknik personel eksikliği ciddi bir sınırlamadır. Reform, kamu muhasebesinin politika ve prosedürlerinin değiştirilmesini içermektedir.

IPSAS hazırlanırken aşağıdaki prosedürler izlenmiştir:

- ✓ Halihazırda geçerli olan IFRS'lerde kamu sektörü sorununa işaret eden IFRS'in bulunmadığı durumlarda, IPSAS tarafından özel bir IPSAS hazırlanmıştır. Örneğin, IPSAS 22, IPSAS 23, IPSAS 24 ve IPSAS 42 gibi.
- ✓ IPSAS esas olarak kamu sektörüne uyarlanmış IFRS'i oluşturmaktadır. Bu kapsamda hem IFRS hem de kamu sektörü, özel olarak geliştirilmiş IPSAS dışındaki standartlarda yansıtılmaktadır.

IPSAS'ın gelişmekte olan ülkeler için uygunluğu araştırılmaktadır. Merkezi İngiltere'de bulunan Yeminli Mali Müşavirler Birliği (ACCA), IFRS'nin küresel uygulamasına ilişkin 2017 yılında yaptığı bir çalışmada, standartları benimsemenin faydalarının aşağıdaki gibi olduğunu belirtmiştir (ACCA, 2017):

- Daha yüksek düzeyde hesap verebilirlik ve şeffaflık: IPSAS'a uygun olarak hazırlanan mali tablolar, devletin varlık ve yükümlülüklerini tam olarak yansıtmaktadır. Bu, kuruluşun operasyonlarıyla ilgili daha net bir fon akışı sağlamaktadır.
- Artan verimlilik: IPSAS'ın benimsenmesi, finansal raporlama ve denetim süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
- Veri Tutarlılığı: Standartların uygulanması, verileri analiz etme ve karar verme sürecini iyileştirme fırsatı sağlar.
- Güvenilir, sağlam finansal yönetim: IPSAS'ın benimsenmesi, devlet kurumlarına bu standartları benimseyerek bir dizi finansal yönetim deneyimi avantajı sağlar.

- Yeteneğin profesyonelleştirilmesi ve değerlendirilmesi: BGYS'nin benimsenmesi, kuruluşun mali ve muhasebe işlerinin profesyonel olarak uygulanması ve genç yeteneklerin teşvik edilmesi açısından önemlidir.
- Uluslararası karşılaştırılabilirlik: IPSAS'ı ortak bir dil olarak kullanmak, devlet kurumlarının uluslararası bir platformda birbirleriyle karşılaştırılmasına imkân tanır. Aynı zamanda, Dünya Bankası ve IMF gibi donör kuruluşların ihtiyaç duyduğu ek finansal raporları sağlama zorunluluğunu da azaltır.

5. IPSAS'IN AZERBAIJAN'DA UYGULANMASI AŞAMALARI VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Azerbaycan'da IPSAS'a geçiş birkaç aşamaya ayrılabilir:

1. Aşama : 2004-2006 yılları. Uluslararası standartlara uygun olarak mali tabloların hazırlanması ve sunumunda muhasebe kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen bir yasal düzenlemeler paketinin kabulü.
2. Aşama : 2006 - 2009 yılları. Azerbaycan mevzuatı ile belirlenen süre içinde muhasebe konuları tarafından yeni mali raporların sunulmasına ilişkin ilgili normatif yasal düzenlemelerde yansıtılan bir dizi önlemin hazırlanması ve uygulanması.
3. Aşama : 2009-2018 yılları. Muhasebe konularına göre yeni finansal tabloların hazırlanması ile ilgili gerekli bilgilerin edinilmesi için sürekli bir eğitim sürecinin uygulanması, bu raporların kaliteli ve zamanında sunulması için dış ve iç denetim yapmak ve yazılımlar oluşturmak. Dünya Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın "Kurumsal ve Bütçe Sektörü Hesap Verebilirlik Projesi" bu aşamada planlanan tedbirlerin uygulanmasında özel bir rol oynadı.
4. Aşama : Muhasebe mevzuatında değişiklik yapılması. Ulusal Muhasebe Standartlarının terk edilmesi ve IFRS'e tam geçiş. Profesyonel Muhasebeci Sertifikası için yasal temel oluşturulması.

IFRS' e geçişle bağlantılı olarak aşağıda belirtilen zorluklar örnek olarak verilebilir.:

- ✓ Yeniliğe karşı muhafazakar bir konum gösteren mevcut kadro;
- ✓ Bütçe kuruluşlarında, özellikle bölgelerde kalifiye personel eksikliği;
- ✓ Bütçe kuruluşlarında yazılıma tatmin edici erişim eksikliği;
- ✓ Yükseköğretim kurumlarında personel eğitimi ile ilgili yeterliliklerin olması. Mevcut sorunlardan biri kalifiye personel eksikliğidir. IFRS ve modern muhasebe ilkeleri ile ilgili eğitici ve metoda yönelik malzemeler yetersizdir.

SONUÇ

Küreselleşme ve dünyanın tek bir pazar haline gelmesi uluslararası alanda standartlaşmanı gündeme getirmiştir. Muhasebe verilerinin kalitesinin ve karşılaştırılabilirliğinin uluslararası finansal raporlama standartları ile mümkün olması, muhasebe alanında değişiklik yapılmasını gerekli kılmıştır.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra dünya ile bütünleşmesi bu ülkedeki yatırımları hızlandırmıştır. Ancak sosyalist ekonomik sisteme dayanan muhasebe sisteminin uluslararası muhasebe sistemini karşılamaması, yabancı şirketlerin Azerbaycan'daki işletmelerle ticari ilişki kurmasında ve yerel işletmelerin dünya pazarına girmesinde önemli zorluklar yaratmıştır. Bu sorunun çözümü için öncelikle mevcut muhasebe kanunu yürürlükten kaldırıldı, yeni muhasebe kanununu kabul edildi, uluslararası muhasebe standartları azerbaycan diline çevrildi, finansal raporlar belirlendi. Azerbaycan da diğer ülkeler gibi muhasebe alanında yeni bir sisteme geçişte zorluklarla karşılaşmaktadır. Ülkelerin bu kadar karmaşık ve zahmetli bir süreçten hızla geçememelerinin nedeni, uluslararası standartlarının mevcut mevzuatla çelişiyor olmasıdır. Bu yönde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesinde IPSAS'ın ulusal muhasebe mevzuatından farklılıklarını, mevcut sistem ve raporlamaya getirdiği yeni gerekliliklerin incelenmesi, bu proje ile ilgilenecek uzmanların doğru seçilmesi, IPSAS konusunda eğitimlerin düzenlenmesi özellikle önemlidir.

Bütçe kuruluşlarında IPSAS uygulama durumunun belirlenmesinde, kontrol önlemini uygulayan organların özel bir rolü olmalıdır. Bu sırada mevcut problemler belirlenmeli, analiz edilmeli ve bunları ortadan kaldırmak için uygun önlemler alınmalıdır. Bu nedenle, IPSAS uygulamasının kalitesini artırmak için, bütçe kuruluşlarındaki muhasebe personelinin mesleki bilgilerinin artırılmasına, yükseköğretim kurumlarında IPSAS konusunda eğitimlere, bu alanda personel eğitimine ve mevcut yazılımların kapsamının genişletilmesine özel önem verilmelidir.

Muhasebe ve raporlama sistemini uluslararası standartlara uyarlama sorunlarının aslında doğası gereği küresel hale geldiğine dikkat edilmelidir. Bu çalışmanın uzun yıllardır Avrupa Birliği çerçevesinde yürütüldüğünü tek bir öğüdan bahsetmek yeterlidir.

KAYNAKÇA

- Kanun (2004). Azerbaycan Cumhuriyeti "Muhasebe hakkında" Kanunu. Bakü.
<https://e-ganun.az/framework/5458> Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- Karar (2005). 2005-2008'de Ulusal Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin Programın onaylanması hakkında. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı. Bakü, 2005. <https://e-ganun.az/framework/10562> Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- Karar (2018) "Muhasebe hakkında" AR Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı. <https://e-ganun.az/framework/39080> Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- Fatullayev R. (2022). Kamu Sektörü için Muhasebenin Temelleri. Bakü, "Nurlar" Basımevi, 226 s.
- Fatullayev R. (2021). Kamu Sektörü için Uluslararası Muhasebe Standartları. Bakü, "Nurlar" Basımevi, 2021, 135 (27)
- Cuadrado-Ballesteros, B. ve Bisogno, M. (2020). Kamu sektöründe muhasebe reformları ve yönetim kalitesi. Kamu Maliyesi ve Yönetimi, 41 (3), 1 – 11. Carlin, TM (2005). Kamu sektöründe muhasebe ve raporlamanın etkisinin tartışılması. Finansal Hesap Verebilirlik ve Yönetim , 21 (3)
- IPSASB, 2006. IPSAS 1 Presentation of Financial Statements. <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-1presentation.pdf>. Erişim tarihi: 25 Ekim 2022
- Atlas, 2018. "Multinational Corporations" World Atlas of Global Issues, [online], accessed on 01/11/2022, URL:<https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/en/topic-strategies-of-transnational-actors/article-3A11-EN-multinational-corporations.html> Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- ACCA (2017), IPSAS implementation: current status and Challenges, 30 (5) www.accaglobal.com. Erişim tarihi: 15 Eylül 2022
- PMS, 2019a. Profesyonel muhasebeci kuruluşlar olarak akredite edilmiş ticari olmayankuruluşlar.<http://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/static-pages/files/602ba944e46d8.pdf> Erişim tarihi: 15 Eylül 2022
- PMS, 2021. Profesyonel muhasebe sertifikası almış kişilerin devlet sicili. <http://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/static-pages/files/63639ad24a4e3.pdf> Erişim: 15 Eylül 2022
- PMS, 2019b. Profesyonel muhasebeci sertifikası verme, sınav yapma ve profesyonel muhasebeci sertifikası alan kişilerin devlet sicilini koruma sürecini düzenlemeye ilişkin Kuralların Onaylanması. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı <https://e-ganun.az/framework/42398> Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- GAAP, 2022. GAAP: Understanding It and the 10 Key Principles. <https://www.investopedia.com/terms/g/gaap.asp> Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- IFAC, 2022. International Federation of Accountants. www.ifac.org Erişim tarihi: 15 ekim 2022
- IAS, 2022. [Understanding International Accounting Standards \(IAS\)](https://www.investopedia.com/terms/i/ias.asp). <https://www.investopedia.com/terms/i/ias.asp> 1.